

AICON

**2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice,
17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan**

İnsan anatomiyasının öyrənilməsində süni intellektin rolu

Kərimova Cəmilə Vaqif qızı

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Kolleci. Müəllim.

camila.piriyeva@gmail.com

AÇAR SÖZLƏR: təhsil, süni intellekt, tətbiq, istiqamət

KEY WORDS: education, artificial intelligence, application, direction

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: образование, искусственный интеллект, перспектива, направление

Süni intellekt keçmişdə nə qədər uzaq idisə hal-hazırdakı dövrdə bir o qədər yaxındı. Süni intellekt maşınlar insan kimi tapşırıqları yerinə yetirmək, təcrübədən öyrənmək və yeni girişlərə uyğunlaşmaq imkanı verən sistemlərdir.

İnsanı 200-dən çox elm sahədi öyrənir. Lakin müasir insan anatomiyası günümüzün xəstəliklər, pandemiya insan anatomiyasında hansı dəyişiklikləri edir. Bunu bu günkü tibb kitabları cavab verməkdə acizlik çəkir. Süni intellekti dünyamızdakı yerinin bu qədər artmasının əsas səbəbi, günümüzün texnologiya sistemlərindən fərqləndirən ən mühüm xüsusiyyəti onun insan zəkasını təqlid edə bilməsidir. Süni intellekt sayəsində bu gün insanlar orqanizmi üçün çox daha mühüm rol oynayan məlumatlardan ən yaxşı şəkildə istifadə etmək mümkündür. Yalnız Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) bəyan edib ki, süni intellekt sahəsində texnoloji inkişafdan sui-istifadə edilməməsi üçün diqqətlə izlənilməlidir. İnsanı anladıqca, onun şüurunu, düşüncəsini, orqanizmdə baş verən hadisələri təhlil etmək, erkən diaqnoz qoymaq daha rahat olur."Süni intellektin atası" olaraq xarakterizə edilən 75 yaşlı Geoffrey Hinton süni intellekt sahəsindəki inkişafın "dəhşətli" olduğunu və bu sahədəki işinə görə peşman olduğunu bildirib. O, süni intellektin "dəhşətli" olduğunu və bu sahədə gördüyü işlərə görə peşman olduğunu bildirib. Süni intellekt işsizliyi artırır, etik problemlər, dini dəyərlərin korlanması meydana çıxarır və insanlığı zəiflədə bilər.

İnsanoğlu elm və texnologiya sahəsindəki biliyini kəşflər və elmi araşdırmalarla daha da irəli aparmışdır. Bunun sayəsindədir ki, hal-hazırda insan demək olar hər sahədə istifadə oluna bilinən texnoloji maşınların istehsalını həyata keçirir və işlərin yüngülləşdirilməsinə nail olur. Əgər biz süni intellekti sadəcə tibbi model olaraq istifadə etmiş olsaydıq onda yenə də süni intellektin bu qədər inkişafından söhbət belə gedə bilməzdi. Bu gün insan irqi nəhəng texnologiya irqinə dönməkdədir. Bu isə çox vahiməli səslənir. Hazırda insanlıq düşünə bilən süni zəkanın yaradılması üçün qollarını çırmalayıb. CBİnsights'ın son araşdırmasına görə şirkətlər böyük bi iştahla süni zəka sektoruna

AICON
2024

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

meyillənmişdir. Bu işlər üçün milyonlarla vəsait ayrılır. Araşdırmaya görə süni zəkanın tibb sahəsində xəstələrin sağlamlığının bərpası üçün tətbiqinə daha çox cəhd vardır. Onu da qeyd edək ki, araşdırmada qarşımıza çıxan şirkət isimlər bu sahədəki ciddiyəti görməyimizə səbəb verir. Bu sahədə çalışan nəhəng şirkətlərdən Google, Apple kimi şirkətləri misal göstərmək çox yerinə düşər. Google şirkətinin “Deep Mind” isimli süni zəkali kompüterü göz xəstəliklərinin müəyyən olunmasında çox böyük rola sahibdir. Əldə edilən məlumatlar əsasında bu xəstəliklərlə mübarizə üçün istifadə olunan dərman preparatlarının – dərman sektorunun inkişafına gətirib çıxarır. Yeni gün gələcək insan evindəki kompüterlə özünə diaqnoz qoyacaq və sadəcə dərman almaqla işini həll olmuş sayacaq. [1]Aparılan araşdırmalardan birində xərçəng hüceyrələrinin müəyyən olunması məqsədilə 100 000 rəsm həm mütəxəssislə həm də süni zəka tərəfindən araşdırılmağa başlandı. Sizcə nə baş verdi? Süni zəka qalib gəldi!Təbii ki bu qədər müsbət hallar qarşısında mənfi olaylar və proseslər baş verir. Süni zəkanın qarşısındakı ən böyük əngəl xəstələrin məlumatlarının standart formatda saxlanıla bilməməsidir. İnsan xəstəlikləri ilə məhrəm qalmalıdır.[2] Habelə tibb müəssisələrinin ortaq məlumatlar bazasının olmaması süni zəkanın tətbiqinin qarşısında əngəllərə çevrilir. Süni intellekt həm də istənilən heyvan növünün populyasiyasının monitorinqini təmin etməyə kömək edir. Məsələn, Qrenlandiya balinalarının öyrənilməsi üçün müntəzəm mövsümi ekspedisiyalar aparılır, dronların köməyi ilə aerofotosekspedisiyalar aparılır bu şəkildə bütün heyvan populyasiyalarını müəyyən etmək, onların insanlara faydasını araşdırmaq mümkündür. İnsan anatomiyasının öyrənməsində insan anatomiyasının rolu inklüziv oyunlaşdırılması və ya oyun əsaslı öyrənmə (gamification) – video-oyunlardan müxtəlif oyun elementlərindən təhsil prosesində istifadə etməklə şagirdlərin motivasiyasının yüksəldilməsinə və onların öyrənmə prosesinə cəlb olunmasına yönəldilən təhsil yanaşmasıdır. İnsan çox qəliz bir varlıqdı. Onun orqanizmini təhlil etmək, öyrənmək mütləq şəkildə süni intellekt vasitəsilə olmalıdır. Bu öyrənmə metodunun əsas məqsədi oyunu əyləncəli və cəlbedici edən oyun elementlərinin oyun olmayan mühitə gətirilməsi və ondan təhsil məqsədi kimi istifadə edilməsidir. İnsan anatomiyası şagirdləri həvəsləndirmək və öyrənmə prosesini asanlaşdırmaq üçün istifadə oluna biləcək bəzi oyun elementləri aşağıda qeyd edilmişdir:

- inkişaf mexanizmi (xal/nişanlar/lider lövhələri və s.);
- təlimat və personajlar;
- oyunçu nəzarəti;
- əks-əlaqə imkanı;
- problemi birgə həll etmə imkanı;
- artan çətinliklərlə öyrənmə;

**2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice,
17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan**

- səviyyəni artırmaq və təkmilləşdirmə üçün imkanlar;
- sosial əlaqə;

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI:

1. Babintseva E. I., Dekunova N. A., Gavronskaya Yu. Yu. Kimyanın tədrisi üçün virtual
2. Laboratoriyalar // Müasir informasiya məkanında yeni təhsil strategiyaları: Sat. elmi məqalələr. Sankt-Peterburq: Lenma, 2014. S. 195-201.
3. Gavronskaya Yu. "İnteraktivlik" və "interaktiv öyrənmə"//Rusiyada ali təhsil, 2008. No 7. S. 101-104.

XÜLASƏ

İnsan anatomiyasının öyrənilməsində böyük əhəmiyyəti var. Buna görə də süni intellektlə molekulyar redaktor maddələrin molekullarının tərkibi və quruluşu haqqında məlumatları daxil etmək, redaktə etmək və xarici mühitə (kağızda, ekran-da) ixraca imkan verən ixtisaslaşmış kompüter proqramıdır. Kimyəvi sənədlərlə işləmək üçün əksər hallarda yalnız ümumi təyinatlı mətn və ya qrafik redaktorlardan istifadə etmək mümkün deyil. Kimyəvi informasiya daxil olan mətnləri redaktə etmək xüsusi proqram vasitələrinin istifadəsini tələb edir. Kimyəvi redaktorlar üçün interfeys yaratmaq üçün ümumi yanaşma ondan ibarətdir ki, kimyəvi düsturlar konstruktor prinsipinə uyğun olaraq struktur elementlərdən (aromatik halqalar, kimyəvi rabitə simvolları, oxlar və s.) yığılır. Düstur və onun ayrı-ayrı fraqmentləri dəyişdirilə bilər (lazımi simvolların daxil edilməsi, müstəvidə ölçüsü və ya istiqamətinin dəyişdirilməsi). Bir qayda olaraq, kimyəvi redaktorlar işlərində ən çox istifadə olunan mürəkkəb düsturlar və cədvəllər (şablonlar) üçün blank dəstləri ilə (amin turşuları, peptidlər, karbohidratlar, nukleotidlər, laboratoriya avadanlığı) bir çoxları nomenklaturaya uyğun olaraq birləşmələrin adlandırılması üçün modullarla təchiz edilmişdir. Kimyəvi redaktorlar sizə aşağıdakı funksiyaları yerinə yetirməyə imkan verir:

- ✓ Ekranı kimyəvi struktur düsturlarını, reaksiya sxemlərini, laboratoriya parametrlərini yaratmaq;
- ✓ Həcmli molekulyar modellər qurmaq və onlarla manipulyasiyalar aparmaq (modelləri artırmaq və ya azaltmaq, onları fırlatmaq və hərəkət etdirmək və s.);

AICON
2024

**Süni intellekt: nəzəriyyədən praktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

✓ Sistemin enerji və fəza parametrlərini (elektron sıxlığının paylanması, rabitə enerjisi və uzunluğu, rabitə bucaqları və s.) hesablamaq;

✓ Atomların klassik mexaniki modeli əsasında molekulun stasionar və həyəcanlı vəziyyətdə olan enerjisini hesablamaq;

Digər molekulyar xüsusiyyətləri və kimyəvi reaksiya yolunun ehtimalını hesablamaq.

Onun orqanizmini təhlil etmək, öyrənmək mütləq şəkildə süni intellekt vasitəsilə olmalıdır. Bu öyrənmə metodunun əsas məqsədi oyunu əyləncəli və cəlbedici edən oyun elementlərinin oyun olmayan mühitə gətirilməsi və ondan təhsil məqsədi kimi istifadə edilməsidir.

SUMMARY

The role of artificial intelligence in the study of human anatomy

It is of great importance in the study of human anatomy. Therefore, a molecular editor with artificial intelligence is a specialized computer program that allows entering, editing and exporting information about the composition and structure of molecules of substances to an external environment (on paper, on the screen). In most cases, it is not possible to use only general-purpose text or graphic editors to work with chemical documents. Editing texts containing chemical information requires the use of special software tools. A common approach to creating an interface for chemical editors is that chemical formulas are assembled from structural elements (aromatic rings, chemical bond symbols, arrows, etc.) according to the constructor principle. The formula and its individual fragments can be changed (inserting the necessary symbols, changing the size or direction in the plane). As a rule, with blank sets for complex formulas and tables (templates) most often used in the work of chemical editors (amino acids, peptides, carbohydrates, nucleotides, laboratory equipment), many are equipped with modules for naming compounds according to nomenclature. Chemical editors allow you to perform the following functions:

✓ Create chemical structure formulas, reaction schemes, laboratory parameters on the screen;

✓ Build volumetric molecular models and carry out manipulations with them (increase or reduce models, rotate and move them, etc.);

✓ Calculate the energy and spatial parameters of the system (electron density distribution, bond energy and length, bond angles, etc.);

**2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice,
17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan**

✓ Calculate the energy of a molecule in a stationary and excited state based on the classical mechanical model of atoms;

Calculate other molecular properties and probability of chemical reaction pathway.

Analyzing and studying his organism must be done through artificial intelligence. The main goal of this learning method is to bring the game elements that make the game fun and engaging into the non-game environment and use it as an educational goal.

РЕЗЮМЕ

Роль искусственного интеллекта в изучении анатомии человека

Он имеет большое значение в изучении анатомии человека. Поэтому молекулярный редактор с искусственным интеллектом – это специализированная компьютерная программа, позволяющая вводить, редактировать и экспортировать во внешнюю среду (на бумагу, на экран) информацию о составе и строении молекул веществ. В большинстве случаев для работы с химическими документами невозможно использовать только текстовые или графические редакторы общего назначения. Редактирование текстов, содержащих химическую информацию, требует использования специальных программных средств. Распространенный подход к созданию интерфейса химических редакторов заключается в том, что химические формулы собираются из структурных элементов (ароматических колец, символов химической связи, стрелок и т. д.) по принципу конструктора. Формулу и отдельные ее фрагменты можно изменять (вставляя необходимые символы, изменяя размер или направление в плоскости). Как правило, наборы бланков сложных формул и таблиц (шаблонов), наиболее часто используемых в работе химических редакторов (аминокислоты, пептиды, углеводы, нуклеотиды, лабораторное оборудование), многие снабжены модулями для наименования соединений по номенклатуре. Химические редакторы позволяют выполнять следующие функции:

✓ Создавайте формулы химического строения, схемы реакций, лабораторные параметры на экране;

✓ Строить объёмные молекулярные модели и проводить с ними манипуляции (увеличивать или уменьшать модели, вращать и перемещать их и т.д.);

✓ Рассчитать энергетические и пространственные параметры системы (распределение электронной плотности, энергию и длину связи, валентные углы и т.д.);

**AICON
2024**

**Süni intellekt: nəzəriyyədən praktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

Анализ и изучение его организма необходимо осуществлять с помощью искусственного интеллекта. Основная цель этого метода обучения — перенести игровые элементы, которые делают игру увлекательной и увлекательной, в неигровую среду и использовать их в качестве образовательной цели. Рассчитать энергию молекулы в стационарном и возбужденном состоянии на основе классической механической модели атомов;

Рассчитайте другие молекулярные свойства и вероятность пути химической реакции.